

2. Lichan Wang (2019). *A Comparative Study of Moral Education Courses Between Chinese and German Universities*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 319, 412–417. DOI: 10.2991/icemse-19.2019.96
3. Sulaiman, S., & Meng, C. C. (2022). *Comparative Study of Moral Education in China and Pakistan for Sustainable Development*. *International Journal of Educational Research and Development*, 7(2), 101–112.
4. Suparno, P. & Kayo, D. (2020). *Comparative study on moral education between Indonesia and Japan: Teacher’s perceptions and strategies*. *Journal of Moral Education*, 49(4), 481–496.
5. Taylor, M. J. (1993). *Values education in Europe: A comparative overview of a survey of 26 countries*. *Journal of Moral Education*, 22(2), 117–127.
6. Biesta, G. (2010). *Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy*. Routledge.
7. Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge University Press.
8. Decety, J., & Cowell, J. M. (2014). *The complex relation between morality and empathy*. *Trends in Cognitive Sciences*, 18(7), 337–339. DOI: 10.1016/j.tics.2014.04.008
9. Character Education Partnership (2008). *National Framework for Character Education*. Washington, D.C.: CEP Publications.
10. European Commission (2015). *Education and Training Monitor: Citizenship and Values Education*. Brussels: Publications Office of the EU.
11. P. Сираж-Блэтчфорд, «Педагогические стратегии в раннем детстве», 1998;
12. Wiggins, McTighe, «Understanding by Design», 1998;
13. NAEYC, «Early Childhood Curriculum, Assessment, and Program Evaluation», 2003;
14. Ontario Ministry of Education, «How Does Learning Happen? Ontario’s Pedagogy for the Early Years», 2014;
15. Siraj-Blatchford, «Методология и педагогика», 1998;
16. National Research Council, «Eager to Learn: Educating Our Preschoolers», 2001;

RAQAMLI MUHITDA MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH SINIF YOSHIDAGI BOLALARNI TARBIYALASH MUAMMOLARI

Umarova Munira Xudoyberdiyevna

Chirchiq davlat Pedadodika Universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada raqamli muhitda maktabgacha va boshlang‘ich sinif yoshidagi bolalarni tarbiyalash bilan bog‘liq dolzarb muammolar yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bolalar tarbiyasiga ijobiy va salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, erta yoshdagi bolalarning axborot oqimiga haddan tashqari ta’sirlanishi, ularning psixik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta’sir qilmoqda. Maqolada zamonaviy raqamli vositalarning pedagogik jarayondagi o‘rni, ota-onalar va tarbiyachilar uchun zarur bo‘lgan raqamli savodxonlik, shuningdek, bolalarda raqamli madaniyatni shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Muallif bolalarni raqamli muhitda tarbiyalashda muvozanat va pedagogik nazoratning ahamiyatini asoslab beradi. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish dasturini ishlab chiqish va kiritish ularning nutqini rivojlantirish darajasini oshiradi.*

Kalit soʻzlar: raqamli muhit, maktabgacha yosh, boshlangʻich sinf, bolalar tarbiyasi, raqamli texnologiyalar, pedagogika, raqamli savodxonlik, axborot xavfsizligi, psixologik taʼsir, oilaviy nazorat

Аннотация: В статье освещаются актуальные проблемы, связанные с воспитанием детей дошкольного и младшего школьного возраста в цифровой среде. Стремительное развитие цифровых технологий оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на образование детей. В частности, чрезмерная подверженность детей раннего возраста потоку информации негативно влияет на их умственное, эмоциональное и социальное развитие. В статье анализируется роль современных цифровых инструментов в педагогическом процессе, необходимая родителям и педагогам цифровая грамотность, а также формирование цифровой культуры у детей. Автор обосновывает важность сбалансированности и педагогического контроля при воспитании детей в цифровой среде. Опыт показывает, что разработка и внедрение программы использования цифровых технологий в группах дошкольников повышает уровень их речевого развития.

Ключевые слова: цифровая среда, дошкольный возраст, начальная школа, образование детей, цифровые технологии, педагогика, цифровая грамотность, информационная безопасность, психологическое воздействие, семейный контроль.

Abstract: This article highlights the current problems associated with raising preschool and primary school children in a digital environment. The rapid development of digital technologies has both positive and negative effects on child education. In particular, the excessive exposure of early childhood children to the flow of information negatively affects their mental, emotional and social development. The article analyzes the role of modern digital tools in the pedagogical process, the digital literacy necessary for parents and educators, as well as the formation of digital culture in children. The author justifies the importance of balance and pedagogical control in raising children in a digital environment. Experience shows that the development and introduction of a program for the use of digital technologies in groups of preschool children increases the level of their speech development.

Keywords: digital environment, preschool age, primary school, child education, digital technologies, pedagogy, digital literacy, information security, psychological impact, family control

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga, jumladan, taʼlim va tarbiya tizimiga ham jadal kirib bormoqda. Bu jarayonda ayniqsa, maktabgacha va boshlangʻich taʼlim bosqichidagi bolalar eng taʼsirchan qatlam hisoblanadi. Raqamli muhitning bolalar ongiga, tafakkuriga va ijtimoiy moslashuviga koʻrsatadigan taʼsiri chuqur ilmiy-tadqiqotlarni talab qiladi. Ushbu maqola mazkur yoshdagi bolalarni tarbiyalashda uchrayotgan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yoʻllarini koʻrsatishga qaratilgan.

Asosiy qism

1. Raqamli muhitning xususiyatlari

Raqamli muhit deganda internet, mobil ilovalar, virtual haqiqat, sunʼiy intellekt va boshqa zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan muhit tushuniladi. Bu vositalar bolalarga taʼlim berish, ularni rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga, ularning nazoratsiz ishlatilishi turli xavf va muammolarni keltirib chiqaradi.

2. Maktabgacha va boshlangʻich yoshdagi bolalar uchun xavf omillari

Raqamli texnologiyalarning doimiy qoʻllanishi natijasida bolalarda quyidagi muammolar kuzatiladi:

E’tiborning pasayishi va diqqat tarqoq bo’lishi;
Harakat faolligining kamayishi, gipodinamiya;
Emotsional beqarorlik va tajovuzkorlikning kuchayishi;
Ijtimoiy muloqot ko’nikmalarining sustlashuvi;
Axborotga haddan ziyod bog’lanish — giyohvandlikka o’xshash holatlar.

3. Tarbiyaviy yondashuv muammolari

Ko’plab ota-onalar va tarbiyachilar raqamli vositalarning pedagogik imkoniyatlarini to’liq anglab yetmagan. Shu sababli ular bolalarning axborot olamidagi harakatlarini to’g’ri yo’naltirishda qiyinchilikka duch kelmoqda. Ota-onalar uchun raqamli savodxonlik va bolalar bilan muloqot qilishda raqamli vositalardan to’g’ri foydalanish tamoyillari ishlab chiqilishi zarur.

4. Raqamli madaniyatni shakllantirish

Bolalarda raqamli texnologiyalardan foydali va xavfsiz foydalanish ko’nikmalarini erta yoshdan shakllantirish muhim. Bu raqamli madaniyat deb yuritiladi. Raqamli madaniyat — texnologiyalarni mas’uliyatli, axloqiy va xavfsiz yo’l bilan qo’llashdir. Buning uchun ta’lim muassasalarida maxsus metodikalar va o’quv dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

Zamonaviy jamiyat ta’lim tizimiga muhim vazifani qo’yadi – bolalarni raqamli asrda muayyan hayot ko’nikmalariga tayyorlash. *"Ta’limni rivojlantirish"* Davlat dasturida ta’kidlanishicha, ta’lim tizimining barcha bosqichlarida o’z-o’zini rivojlantirish va o’z-o’zini tarbiyalash uchun qiymat shakllanishini ta’minlaydigan raqamli ta’lim muhiti yaratilishi kerak.

Shu munosabat bilan uzluksiz ta’lim tizimining birinchi bosqichi bo’lgan maktabgacha yoshga alohida e’tibor qaratilmoqda. Maktabgacha davr-bu shaxsning aqliy, kognitiv, jismoniy va axloqiy shakllanishiga asos solingan vaqt. Hozirgi vaqtda raqamli ta’lim maydoni bola hayotining bir qismiga, atrofdagi dunyo, umuminsoniy qadriyatlar, odamlar o’rtasidagi munosabatlar haqidagi g’oyalarni olish manbaiga aylanmoqda. Maktabgacha ta’lim muassasasidagi o’qituvchilar o’quv jarayonini tashkil qilib, bolalarning ko’p qirrali rivojlanishiga, ularning tezkor ijtimoiylashuviga hissa qo’shadigan eng yangi usul va texnologiyalarga e’tibor qaratishlari kerak.

Bolalarning ko’p qirrali rivojlanishida nutqni rivojlantirish muhim o’rin tutadi, chunki atrofdagi dunyo nutq orqali o’rganiladi, odamlar o’rtasidagi aloqa va munosabatlar shakllanadi. O. S. Ushakovaning so’zlariga ko’ra, bolalardagi grammatik jihatdan to’g’ri, izchil, leksik jihatdan boy nutq aqliy jarayonlarning rivojlanishiga yordam beradi, bolalar faoliyatining turli turlarida faollik, tashabbuskorlik, tengdoshlar guruhida bolani muvaffaqiyatli qabul qilish, shuningdek uni maktabga tayyorlashga yordam beradi. Hozirgi bosqichda maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish raqamli texnologiyalardan foydalangan holda muvaffaqiyatli rivojlanishi mumkin. Bir qator mahalliy tadqiqotchilar zamonaviy maktabgacha ta’limda raqamli texnologiyalardan foydalanish o’quv jarayoni samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri ekanligini ta’kidlaydilar. A. Marey raqamli texnologiyalarni turli formatlarda ma’lumot ishlab chiqaradigan, saqlaydigan yoki qayta ishlaydigan kompyuterlar, portativ elektron qurilmalardan foydalanish bilan bog’liq texnologiyalar turlari sifatida izohlaydi. Raqamli texnologiyalarning taraqqiy etishi zamonaviy jamiyatda bolalar tarbiyasi jarayonini tubdan o’zgartirmoqda. An’anaviy pedagogik model va uslublar yangi sharoitlarda qayta ko’rib chiqilmoqda. Axborot texnologiyalari kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangani bois, yosh avlod u bilan aloqada bo’lishni tabiiy holat deb qabul qilmoqda. Raqamli muhit esa bu jarayonda turli imkoniyatlar bilan bir qatorda murakkab muammolarni ham yuzaga chiqaradi. Maktabgacha va boshlang’ich ta’lim bosqichi bolaning psixik, nutqiy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishida hal qiluvchi davr hisoblanadi. Ushbu davrda bola atrofdagi voqelikni, muloqot mezonlarini, axloqiy tamoyillarni

o‘rganadi. Bu davrda berilgan tarbiya, o‘rgatilgan ko‘nikmalar va shakllantirilgan qadriyatlar keyingi hayotining asosini tashkil etadi. Shuning uchun raqamli muhitning bu yoshdagi bolalarga ta’siri chuqur ilmiy va pedagogik yondashuv orqali baholanishi lozim. Raqamli muhitdagi vositalar — planshetlar, smartfonlar, kompyuterlar, televizorlar orqali tarqatilayotgan axborot bolalar tomonidan tez va to‘g‘ridan-to‘g‘ri qabul qilinadi. Ularning tanqidiy tafakkuri, ijtimoiy tajribasi hali to‘liq shakllanmaganligi sababli, bolalar har qanday ko‘rinishdagi ma’lumotni haqiqat sifatida qabul qilishadi. Bu holat ularning emotsional barqarorligiga, ijtimoiy moslashuviga, shaxsiy qadriyatlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, raqamli texnologiyalar vositasida ta’lim berish bolalarda tasavvur, xotira, eshitish, ko‘rish va noverbal idrok qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda foydali bo‘lishi mumkin. Shu bois, bu vositalarni mutlaqo cheklash emas, balki ulardan oqilona foydalanish tamoyillarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhimdir. Raqamli muhitda tarbiyaviy jarayonning muhim jihati bu ota-onalar va tarbiyachilarning texnologiyalardan foydalanish madaniyatidir. Ota-onalarning ko‘pchiligi bolalarni tinchlantirish maqsadida ularni raqamli qurilmalarga bog‘lab qo‘yadi. Bu holat esa bolada real muloqotga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi, mustaqil o‘ylash va o‘zini ifoda etish salohiyatini susaytiradi. Bunday sharoitda bola axborotni faqat tayyor holatda iste’mol qilishga o‘rganadi, bu esa tafakkur va ijodiy salohiyatning zaiflashishiga olib keladi. Shuningdek, raqamli muhit bolada vaqt va makon hissini susaytiradi. Virtual olam bilan haqiqiy hayot orasidagi farqni anglash qiyinlashadi. Bu esa ijtimoiy munosabatlarga, o‘zini tutish me’yorlariga va emotsional intellektga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, nazoratsiz kontentga duch kelgan bolalarda tajovuzkorlik, qo‘rquv, yolg‘izlik, nutqiy cheklanish holatlari kuzatiladi. Tarbiyaviy jarayonda bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar — psixologlar, logopedlar, defektologlar va tarbiyachilar uchun raqamli vositalardan foydalanish bo‘yicha alohida metodik ko‘rsatmalar ishlab chiqilishi lozim. Bu ko‘rsatmalar bolaning yoshiga, individual xususiyatlariga va rivojlanish ehtiyojlariga moslashtirilgan bo‘lishi kerak. Tarbiyada muvozanatli yondashuv muhim o‘rin tutadi. Raqamli texnologiyalarni inkor etmasdan, ularni pedagogik maqsadlarda to‘g‘ri yo‘naltirish va nazorat qilish orqali bolalarda sog‘lom dunyoqarash, axloqiy fazilatlar va raqamli madaniyatni shakllantirish mumkin. Shu bilan birga, bolalarda hayotiy qadriyatlar — mehnatga hurmat, insoniylik, sabr-toqat, muloqot madaniyati kabi tamoyillarni shakllantirishda jonli muloqot, interfaol o‘yinlar va real tajriba asosidagi faoliyatning o‘mi o‘zgarmasdir. Demak, raqamli muhitda maktabgacha va boshlang‘ich sinf yoshidagi bolalarni tarbiyalashda pedagogik tizim har tomonlama yondashuvga asoslanishi lozim. Bu yondashuvda oilaning ishtiroki, ta’lim muassasalari faoliyati, davlat siyosati va jamiyatning umumiy madaniyati uyg‘unlashgan bo‘lishi zarur.

Xulosa

Raqamli muhitda bolalarni tarbiyalash nafaqat zamonaviylikni, balki ulkan pedagogik mas’uliyatni ham talab qiladi. Har bir tarbiyachi va ota-ona bolalarning ruhiy va intellektual salomatligini ta’minlash uchun raqamli vositalardan oqilona foydalanish strategiyasini ishlab chiqishi zarur. Raqamli muhitda tarbiya muammolarini bartaraf etish uchun kompleks yondashuv, ilmiy asoslangan metodlar va tizimli nazorat mexanizmlari zarur. Raqamli texnologiyalarning ta’lim va tarbiya tizimiga chuqur singib borishi natijasida yosh avlodning psixologik, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida yangi muammolar paydo bo‘lmoqda. Ayniqsa, maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim bosqichida bu muammolar aniqroq ko‘zga tashlanadi, chunki bu davr bola ongining shakllanish bosqichidir. Raqamli muhit bola hayotiga ko‘proq vizual, interfaol va tezkor axborotlar orqali ta’sir o‘tkazadi. Ammo bu ta’sir har doim ijobiy bo‘lavermaydi. Zamonaviy bolaning asosiy ijtimoiy muhiti – oila, maktab va virtual makondir. Shu uchlik orasidagi uyg‘unlikning buzilishi bolaning ruhiy

muvozanatiga ta’sir etadi. Afsuski, ko‘plab oilalarda raqamli vositalar bolaning bo‘sh vaqtini to‘ldiruvchi vosita sifatida qabul qilinadi. Bu esa bolani mustaqil fikrlashdan, emotsional tajriba orttirishdan va jonli muloqotdan uzoqlashtiradi. Vaqt o‘tishi bilan bunday bola ijtimoiy jihatdan passiv, hissiy jihatdan befarq va axloqiy mezonlarga nisbatan sust sezgir bo‘lib qoladi. Raqamli kontentning sifatsizligi va mazmuni ham alohida muammo hisoblanadi. Ko‘plab bolalar uchun mo‘ljallanmagan, betarbiya, zo‘ravonlik sahnalari mavjud bo‘lgan dasturlar, multfilmlar va o‘yinlar bolaning ruhiyatida tajovuzkorlik yoki shaxsiy beqarorlikni kuchaytiradi. Bu holatda pedagogik nazorat va ota-ona e’tiborining sustligi vaziyatni yanada murakkablashtiradi. Tarbiya esa izchil, bosqichma-bosqich olib borilishi lozim bo‘lgan jarayon bo‘lib, unda raqamli vositalardan ham maqsadli foydalanish zarur. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida raqamli vositalarga haddan ortiq bog‘liqlik o‘quv faoliyatiga salbiy ta’sir etadi. Bola mashg‘ulotlarga diqqatni jamlay olmaydi, vaqtni his qilish qobiliyati susayadi, mustaqil ishlashga nisbatan qiziqish pasayadi. Bu esa ta’lim jarayonida o‘qituvchining yangi yondashuvlarni qo‘llashini taqozo etadi. Interaktiv metodlar, o‘yinli ta’lim texnologiyalari va multimediya vositalari orqali darslarni samarali tashkil qilish mumkin, biroq bunday yondashuv doimo pedagogik nazoratda bo‘lishi shart. Tarbiyada milliy qadriyatlar, madaniy o‘zlik va axloqiy me’yorlar asosiy tayanch hisoblanadi. Raqamli muhit esa globalizatsiyalashgan axborot vositalarining kuchli ta’siri ostida bo‘lgani sababli, mahalliy madaniyatga mos kelmaydigan tasvirlar, g‘oyalar va qadriyatlarni targ‘ib qilishi mumkin. Shu boisdan pedagoglar, ota-onalar va jamiyat vakillari bolalarni raqamli makonda ongli, tanqidiy va mas’uliyatli ishtirok etishga o‘rgatishi zarur. Bundan tashqari, bolalarning jismoniy salomatligi ham raqamli vositalardan noto‘g‘ri foydalanish natijasida xavf ostida qoladi. Harakatsizlik, ko‘zning zo‘riqishi, holsizlanish, yomon uyqu kabi belgilar bolada sustlashuv, charchoq, maktabga bo‘lgan salbiy munosabatga olib kelishi mumkin. Shu asosda quyidagi jihatlarga e’tibor qaratish dolzarb sanaladi:

Raqamli texnologiyalarni yoshga mos va pedagogik maqsadlarga yo‘naltirish.

Bolalar uchun xavfsiz va sifatli raqamli kontentni targ‘ib qilish.

Ota-onalar va pedagoglar o‘rtasida raqamli savodxonlikni oshirish.

Tarbiya jarayonida jonli muloqot, harakatli o‘yinlar va kitob o‘qish madaniyatini saqlab qolish.

Xulosa qilib aytganda, raqamli muhit bolalarni tarbiyalashda yangi imkoniyatlar yaratgani kabi, ma’lum xavflarni ham keltirib chiqaradi. Bu xavflarni bartaraf etish uchun tizimli, integrativ va axborotga asoslangan yondashuv zarur. Tarbiya — faqat ta’lim muassasasining emas, balki oilaning va butun jamiyatning mas’uliyatli vazifasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sh.Mirziyoev “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 29.12.2016 y. qarori.
2. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari. Toshkent. 2008.
3. Андреева Г.Н., Бадальянц С.В., Богатырева Т.Г. и др. — «Развитие цифровой экономики России как ключевой фактор экономического роста и повышения качества жизни населения», 2018 http://scipro.ru/conf/monograph_digital_economy.pdf
4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет /О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, 2017. -272 с.